

PendlerRatD(-PLUS): Vom Auto aufs Rad – Appetit machen lohnt sich

Prof. Dr. Jana Heimel

Bildungscampus
Am Europaplatz
Raum: N3.16
E-Mail: jana.heimel@hs-heilbronn.de
Telefon: +49(0)7131 504 6806

Das Projekt wird vom
Bundesministerium für Digitales
und Verkehr (BMDV) aus Mitteln
zur Umsetzung des Nationalen
Radverkehrsplans gefördert

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

- **Projektvorstellung und -vorgehen**
- Wesentliche Studienergebnisse
- Die PendlerRatD App
- Ausblick: PendlerRatD 3.0

PROJEKTVORSTELLUNG: BEI PENDLERRATD SOLLEN ÜBERZEUGTE AUTOFAHRER ZUM UMSTIEG AUFS RAD MOTIVIERT WERDEN

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

■ Projektträger/Fördermittelgeber:

- Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr (BMDV)

■ Projektlaufzeit: 01.10.2018 bis 30.06.2024

■ Projektvolumen: 986 T€ (+ Spenden aus der Wirtschaft)

■ Projektziel: Ziel von PendlerRatD ist es, motorisierte Berufspendler zum Wechsel vom Vehikel mit Verbrennungsmotor auf nachhaltige Mobilitätsangebote zu bewegen und über eine App für mobile Endgeräte langfristig zu begleiten.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Fahrradportal: Vorstellung PendlerRatD
<https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/praxis/pendlerratd>

UNSER ANSATZ: DER TREND HIN ZUM RAD IST KEIN SELBSTLÄUFER, SONDERN BEDARF (NEBST POLITISCHER ENTSCHEIDUNGEN) ...

Gefördert durch:

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Urban Cycling Institute
2. Oktober um 20:33 · 🌐

The distribution of street space is not a technical question. It is a decision! 'Justicia Urbana' by Fabian Todorovic Karmelic.

... einer Veränderung des Mindsets unterstützt durch gezielte Anreize seitens Arbeitgeber und Kommunen

Bildquellen: Urban Cycling Institute & Karmelic 2021; 3sat 2021; Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2021, VCD 2019

AUF BASIS DER PENDLERRATD-STUDIE WERDEN AUTOFAHRENDE PENDLER IDENTIFI- ZIERT UND ZUM TESTRADELN EINGELADEN

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

PendlerRatD-Projektvorgehen im Überblick

Projekt Set-up und Management

- Projektstart
- Set-up
- Projektpartner Netzwerk aufbauen und pflegen
- Sponsoren gewinnen
- Partnertreffen veranstalten
- Literaturreview
- Experteninterviews

PendlerRatD-Studie

- Online Mobilitätsbefragung in 2019, 2020, 2022
- Inhalte:
 - Aktuelle Pendelsituation
 - Einstellungen
 - Umstiegsbereitschaft
 - Demografie
- Auswahl Testradler
- Organisation Flotte & Equipment

Pilotphasen

- Einmonatiges Testradeln in 2019, 2022
- Siebenmonatiges Testradeln in 2020
- Testung der PendlerRatD-App mit Bonus-Modul
- (Tägliches, wöchentliches) Monitoring

App-Entwicklung, Evaluation & Forschung

- Ermittlung von Einstellungsänderungen und Umstiegseffekten
- Evaluation PendlerRatD-Projekt
- Transformation PR responsive Webseite in native App
- Optimierung PendlerRatD-App (bspw. Usability)

ÜBER DIE HÄLFTE DER AUTOFAHRER MÖCHTE LIEBER MIT DEM FAHRRAD ZUR ARBEIT PENDELN

Gefördert durch:

 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Mit welchem Verkehrsmittel würden Sie persönlich am liebsten regelmäßig Pendeln wollen?

- Das Fahrrad ist das favorisierte Verkehrsmittel der Befragten.
- Mehr als $\frac{2}{3}$ der Autofahrer würde gern umsteigen! Mehr als **jeder 2. Autofahrer würde lieber mit dem Fahrrad (51%) pendeln.**
- Ähnlich denken ÖPNV-Pendler. 48% würden lieber mit dem Rad pendeln.
- Kombination Pendler würden es ebenfalls bevorzugen, mit dem Rad zu pendeln (66%) .

N = 3676, PRD-Studie 2022

WIR KONNTEN IN 20 PILOTPHASEN INSGESAM 634 TESTRADLER AUFSATTELN UND BEIM TESTRADELN BEGLEITEN

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Vollausstattung der Testradler mit:

#PendlerRatD #Fahrrad

401
Erreichte Personen

94
Interaktionen

[Beitrag bewerben](#)

Leihrad und Ausrüstung (Helm, Schloss, Handyhalterung, Regencape, etc.)

Intensive Betreuung durch PendlerRatD-Team & Arbeitsgeber (GPX-Track, Pate, Beratung, etc.)

Teilnahme an PendlerRatD-Events, exklusive News über das Projekt

Nutzung und Testung der PendlerRatD-App mit Bonussystem

WESENTLICHE ERGEBNISSE DER PENDLERRATD-STUDIE UND PILOTIERUNGEN: APPETIT MACHEN LOHNT SICH!

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Radfahrer sind die **zufriedensten Pendler! Jeder zweite Autofahrer** würde gern mit dem Rad zur Arbeit pendeln. **Hinderungsgründe:** Lust, Wissen über Weg

Die Pendeldistanz/-zeit* beträgt **34 km/78 min** am Tag. Mit dem e-Bike lassen sich **längere und topographisch herausfordernde Strecken** absolvieren.

Die **Einstellung zum Pendeln mit dem Rad** hat sich bei den Testradlern im Vergleich zu vor der Testphase deutlich **verbessert**.

Persönliche Einschätzungen zu **Fitnesslevel, Kostenbewusstsein, Arbeitsmotivation, Zeitbewusstsein und Zufriedenheit** haben sich verbessert.

76% aller Pendelfahrten wurden mit dem Rad gefahren. Dabei nahmen die Teilnehmer bewusst und **gern (grüne) Umwege in Kauf**, um sicherer und entspannter zur Arbeitsstätte zu gelangen.

Über **85% der Testradler wollen weiterhin mit dem Rad* pendeln**.

33% der Testradler **haben sich ein Rad/e-Bike zugelegt, 53% planen dies** noch.

*) Hin- und Rückfahrt

USP: DIE PENDLERRATD-PLATTFORM BEGLEITET ARBEITNEHMER BEIM GESAMTEN PENDEL-PROZESS UND BELOHNT RADFAHRER

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Die Mobilitätsplattform für
nachhaltige Mobilitätskonzepte

Über PendlerRatD

Studie

Testradeln

Arbeitgeber

Anmelden

Startseite

Informieren und kommunizieren (luK)

Motivieren

Planen

Radeln

Melden

Belohnen

Gaming

Routen-
planung

Navigation

Tracking

Monitoring

Melde-
zentrale

Bonus

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Information & Kommunikation

MEHR ERFAHREN...

<https://pendlerratd.com/bonus-modul-info/> bzw. im App Store (Android & IOS) "PendlerRatD"

MIT DEM PENDLERRATD BONUS-MODUL KÖNNEN ARBEITGEBER & SPONSOREN ANREI- ZE FÜR DAS PENDELN MIT DEM RAD SETZEN

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

- Mit dem Bonus-Modul haben Arbeitgeber die Möglichkeit, Ihre **MitarbeiterInnen für das Pendeln mit dem Rad** oder intermodale Lösungen zu **entlohnen** und somit die Mobilitätswende voranzutreiben.
- Der **Arbeitgeber oder auch Sponsoren stellen verschiedene Boni zur Verfügung** (z. B. Kantinenessen oder Fahrradzubehör etc.) und legt fest, wie viele *Fahrten* und/oder wie viele *Kilometer* und/oder wie viele *Höhenmeter* erbracht werden müssen, um einen bestimmten Bonus einzulösen.
- Die Pendelfahrten der MitarbeiterInnen werden mit der **PendlerRatD-App** getrackt. Es können auch **gpx-Dateien** hochgeladen werden. Teilnehmende MitarbeiterInnen legen sich dafür ein PendlerRatD-Profil an.

<https://pendlerratd.com/bonus-modul-info/>

GEMEINSAM SIND WIR STARK: DAS CHALLENGES-MODUL MIT TEAM- AWARDS

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

- **Challenges** sind durch Arbeitgeber erstellbar, jeder Mitarbeitende kann an einer unternehmensweiten Challenge teilnehmen
- **Tracking der Fahrten** in PendlerRatD-App dient der Erfassung für die Challenges
- **Drei Modi** zur Auswahl:
 - Rangliste zur Ermittlung der fleißigsten Radler innerhalb einer Organisation
 - Rangliste zur Ermittlung des **fleißigsten Teams** (bspw. Abteilung oder Firmenstandort) im Wettbewerb zueinander (TeilnehmerInnen des Teams werden über einen Link eingeladen)
 - Ausblick: Zubuchung individuell geradelter Kilometer auf eine **Crowd-Challenge** (bspw. für die Installation einer Umkleide samt Dusche beim Arbeitgeber)

<https://pendlerratd.com/team-challenges-info/>

BEISPIEL HOCHSCHULWETTBEWERB: HHN BIKE2CAMPUS CHALLENGE

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Hochschule Heilbronn jana.heimel@pendlerratd.de

Dashboard Achievement Boni Eingelöste Boni Organisationen Teilnehmer Challenges Logout

Status: Intern
Intern

HHN Bike2Campus Challenge
Bei dieser Challenge könnt ihr nicht nur euch und euer Fahrrad auspowern, sondern auch tolles Zubehör oder Gutscheine für die Mensa erradeln. Einfach mit eurem Fahrrad Kilometer sammeln – egal ob auf dem Weg zum Campus oder in der Freizeit. Also, worauf noch warten? Mach mit, radle mit uns und tu dir selbst sowie unserer Umwelt etwas Gutes!

Teams

Select...

	Touren	Distanz	Höhenmeter	
1	Fakultät Technik	286	2563346	43009 <input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Entfernen"/>
2	Fakultät Wirtschaft	233	2272958	32536 <input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Entfernen"/>
3	Fakultät International Business	216	1460220	
4	Fakultät Technik und Wirtschaft	23	460068	
5	Mitarbeitende	47	128628	
6	Fakultät Informatik	5	41470	
7	Fakultät Management und Vertrieb	20	41100	

Hochschule Heilbronn jana.heimel@pendlerratd.de

Dashboard Achievement Boni Eingelöste Boni Organisationen Teilnehmer Challenges Logout

Erste Schritte

- Laden Sie Ihr Logo hoch**
Laden Sie zu Ihrem Unternehmen ein Logo hoch, damit Ihre Teilnehmenden eigene Inhalte als solche erkennen. [Hier lang](#)
- Erstellen Sie eigene Boni oder eine Challenge**
Erstellen Sie eigene Boni oder eine Challenge. So haben Ihre Teilnehmenden gleich ein Ziel. [Klick](#)
- Laden Sie Mitarbeitenden ein**
Teilen Sie den Einladungslink im Unternehmen. [Dort hin](#)

Zeitraum wählen 2024

32 471
gefahrte Kilometer

5 kg
eingespartes CO₂

12 aktive NutzerInnen

91 registrierte NutzerInnen

7 Teams 27. Mai – 23. Juni

HHN Bike2Campus Challenge

Bei dieser Challenge könnt ihr nicht nur euch und euer Fahrrad auspowern, sondern auch tolles Zubehör oder Gutscheine für die Mensa erradeln. Einfach mit eurem Fahrrad Kilometer sammeln – egal ob auf dem Weg zum Campus oder in der Freizeit. Also, worauf noch warten? Mach mit, radle mit uns und tu dir selbst sowie unserer Umwelt etwas Gutes!

Ausgerichtet von Hochschule Heilbronn

Teilnehmer:in			
Fakultät Technik (15)	2 563,34 km	43009 m	286
Fakultät Wirtschaft (16)	2 272,95 km	32536 m	233
Fakultät International Business (20)	1 460,22 km	30016 m	216
Fakultät Technik und Wirtschaft (3)	460,68 km	5990 m	23
Mitarbeitende (1)	128,62 km	1935 m	47
Fakultät Informatik (2)	41,47 km	5479 m	5
Fakultät Management und Vertrieb (3)	41,10 km	1369 m	20

Home Challenge Track! Bonus Profil

FAIRPHONE

<https://pendlerratd.com/team-challenges-info/>

SICH SELBST HERAUSFORDERN: MIT DEM ACHIEVEMENT-MODUL TEILNEHMER INDIVIDUELL HERAUSFORDERN

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

- Mit dem Achievement-Modul können Arbeitgeber individuelle und virtuelle Anreize setzen.
- Die Erreichung von Zielen wird ausgezeichnet. Das ist ein wesentlicher Teil von Gamification und spricht neben den sehr kompetitiven Challenges auch NutzerInnen an, die lieber ihre eigenen Ziele verfolgen.
- Für das erfolgreiche Bestehen eines Kriteriums werden „Badges“ verteilt.
- Damit können Arbeitgeber und Sponsoren Teilnehmer individuell zum Radfahren motivieren.
- Es sollen verschiedene Typen von Zielen möglich werden, zum Beispiel:
 1. Simple: „Fahre 500km“ „Spare 100kg CO2“
 2. Constrained: „Pendle 10h im September“
 3. Streak: „Fahre 5 Tage jeden Tag 10km“
 4. Rolling :„Fahre in 30 Tagen 5000hm“

DASHBOARD ZUR VERWALTUNG VON BONI UND CHALLENGES IM UNTERNEHMEN UND FÜR SPONSOREN

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

- Unternehmens-/Organisationsportal zur **Verwaltung der eigenen Pender, Challenges, Achievements, Boni und Preisen.**
- Der Arbeitgeber kann eigenständig Boni und Challenges anlegen. Eingelöste Boni werden verwaltet und Arbeitgeber erhalten einen Überblick über durchgeführte Challenges.

WIR ADRESSIEREN ARBEITGEBER UND MACHEN DIE VORTEILE DES RADFAHRENS IM PENDLERRATD-DASHBOARD TRANSPARENT

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Hochschule Heilbronn

jana.heimel@pendlerratd.de

Dashboard

Achievement

Boni

Eingelöste Boni

Organisationen

Teilnehmer

Challenges

Logout

Erste Schritte

✓ Laden Sie Ihr Logo hoch

Laden Sie zu Ihrem Unternehmen ein Logo hoch, damit Ihre Teilnehmenden eigene Inhalte als solche erkennen. [Hier lang](#)

✓ Erstellen Sie eigene Boni oder Challenge

Erstellen Sie eigene Boni oder eine Challenge. So haben Ihre Teilnehmenden gleich ein Ziel. [Klick](#)

✓ Laden Sie Mitarbeitenden ein

Teilen Sie den Einladungslink im Unternehmen. [Dort hin](#)

Zeitraum wählen 2025

18 206

gefahrte Kilometer

3.28 t

eingespartes CO₂

181

418 €

eingesparte Umweltkosten

12

aktive NutzerInnen

91

registrierte NutzerInnen

FAZIT: IM FOKUS STANDEN DIE APP-ENTWICKLUNG, EIN VR-LABOR EXPERIMENT UND DIE VERSTETIGUNG DES PROJEKTS

Gefördert durch:
 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Verbreitungsgrad

Verstetigung

- Verbreitung App
- Öffentlichkeitsarbeit
- Verstetigung des Projekts durch Institutionalisierung

Pilotierungen in Süddeutschland

DER SPIEGEL

ZEITUNG ONLINE

- PendlerRatD-Studie 2022
- Pilotphase 1-8 /Standorte u.a. BW, RLP, HE, BY
- **Native App** mit eigenem Tracking
- Kampagne „Miteinander“

- Optimierung PR-App (**Usability & ansprechendem Design**)
- **Implementierung** Meldesystem und CSR-Dashboard
- Konzept für intermodales Pendeln
- **VR Experiment**
- Daten(Sonder)Analysen
- **(Wissenschaftliche) Publikationen**

Planungshorizont

01/2022

01/2023

01/2024

12/2025

AVISIERTES VORGEHEN BEIM DEUTSCHLANDWEITEN ROLL-OUT UND DER VERSTETIGUNG VON PENDLERRATD

Gefördert durch:
 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

DURCH KOOPERATION MIT STARKEN PARTNERN ...

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

<p>HTN HOCHSCHULE HEILBRONN</p> <p>Projektleitung und -management, App, wissenschaftliche Begleitung</p>			
---	--	---	--

MIT DEN PENDLERRATD BUSINESS SERVICES ARBEITGEBER BEI DER MOBILITÄTSWENDE UNTERSTÜTZEN

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Unser Angebot

Wir nehmen Ihr Unternehmen an die Hand und etablieren mit Ihnen Strukturen, die das Radpendeln begünstigen. Unsere Arbeit unterteilt sich im Wesentlichen auf drei Blöcke. Vorgehen und Maßnahmen passen wir nach Wunsch und Bedarf auf Ihr Unternehmen an.

Erste Beratung

- ✓ Ermittlung aktuelle Situation
- ✓ Erwartungshaltung und Zielbild erarbeiten
- ✓ Verantwortlichkeiten klären
- ✓ Teilnehmende auswählen
- ✓ Konzeption passender Boni, Wettbewerbe und Achievements

Wissenschaftliche Begleitung

- ✓ Mobilitäts-/PendlerRatD-Studie
- ✓ Interviews
- ✓ Quantitative und qualitative Datenerfassung
- ✓ Auswertung der Daten
- ✓ Vorstellung der Ergebnisse
- ✓ Ableitung von Handlungsbedarfen

Fortlaufende Betreuung

- ✓ Informationsveranstaltungen
- ✓ Kommunikationskonzept mit vorgefertigten Materialien
- ✓ Veranstaltung von Team-/Wettbewerben
- ✓ Bonus-Verwaltung und Versand
- ✓ Weiterentwicklung der Plattform

Fahrradflotte

- ✓ Bereitstellung durch unsere Partner
- ✓ Auswahl aus großem Sortiment
- ✓ Instandhaltung
- ✓ Versicherung

Digitale Plattform

- ✓ App für iOS und Android
- ✓ Web Dashboard
- ✓ Boni, Wettbewerbe, Erfolge
- ✓ CSR Reporting (mit ESG-Analyse)

Termin vereinbaren

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! GERN BEANTWORTE ICH IHRE FRAGEN IN DER ANSCHLIEßENDEN DISKUSSIONSRUNDE

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

- Haben Sie noch Fragen zum Projekt?
- Haben Sie Anmerkungen zum Vortrag?

- Möchten auch Sie
 -bei PendlerRatD mitmachen/-wirken?
 -die PendlerRatD-App nutzen?
 -
- bzw. kennen Sie Arbeitgeber, die bei PendlerRatD ab 2026 bis 2028 beim Testradeln mitmachen wollen?

INTERESSENTENLISTE PENDLERRATD 3.0/APP

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

! *Offen* ✓ *Erledigt*

TOP	Organisation	Interesse	Zeitraum	Status
1	■ Name	Studie, Testradeln App, ...?	tbd	!
2	■ Name	Studie, Testradeln App, ...?	tbd	!
3	■ Name	Studie, Testradeln App, ...?	tbd	!
4	■ Name	Studie, Testradeln App, ...?	tbd	!
5	■ Name	Studie, Testradeln App, ...?	...	!

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! BEI FRAGEN NEHMEN SIE GERN KONTAKT MIT MIR AUF.

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Jana Heimel

Hochschule Heilbronn
Deutsches Institut für Nachhaltige Entwicklung e.V. (DINE)
Fakultät International Business
Max-Planck-Str. 39
74081 Heilbronn

Tel.: +49 (0)7131 - 504 6808

E-Mail: jana.heimel@hs-heilbronn.de

LinkedIn

Piktogramme wurden entnommen aus der freien Datenbank fontawesome.com

JANA HEIMEL, ENGAGIERT DAMIT NOCH MEHR MENSCHEN MIT DEM RAD FAHREN

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Prof. Dr. Jana Heimel

- Dr. oec. (PhD)
- Dipl.-Kffr.
- Diplôme ESC
- Kontakt: jana.heimel@hs-heilbronn.de

Beruflicher Werdegang

- Seit 2016 (Forschungs)Professur International Business, Hochschule Heilbronn und Gastdozentin DHBW Stuttgart
- 2007 – 2016 Head of CFO-Panel und Managing Consultant, Horváth & Partners, Stuttgart
- 2013 Promotion zum Dr. oec. an der Universität Zürich
- 2006 – 2007 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der IPRI gGmbH, Stuttgart
- 2005 – 2006 Bereichsleiterin im Einzelhandel, Duisburg
- 1999 – 2005 Doppeldiplom IBWL, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder und ESC Montpellier

(Forschungs)Projekterfahrung (Auszug)

- PendlerRatD (BMVI) <https://pendlerratd.com/>
- WILLE (Land Baden-Württemberg)
- Bicycle tourism on the rise – (cultural) drivers, determinants and trends in C2C tourism
- Wine Cycling Tourism – Success Factors for Vineyards and Tourism associations

Lehre

- International Management
- Controlling Themen
- Strategisches & Change Management
- Organisation

Engagements und sonstige Tätigkeiten:

- ICV Arbeitskreis „Green Controlling“
- Rennrad Stuttgart, Stuttgart by Bike, RaDhaus Ost
- ADFC, DAV

Kompetenzen und Themenschwerpunkte

- Projektmanagement, Change Management, Prozessmanagement, Benchmarking, Performance Management und Measurement
- Konzeption und Umsetzung von mehr als 50 (Trend-/Themen-) Studien

PendlerRatD

Besuchsadresse
Hochschule Heilbronn
Bildungscampus Nord
Bauteil V - Raum V5.11
74076 Heilbronn

Postanschrift
Hochschule Heilbronn
PendlerRatD
Max-Planck-Str. 39
74081 Heilbronn

Tel.: +49 (0)7131 - 504 578
E-Mail: info@pendlerratd.de

- www.hs-heilbronn.de/pendlerratd
- <https://pendlerratd.com/>

